

KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH

Javmanov Jamshed Abdusamatovich¹, Boturov Madixon Shuxratovich², Raxmatov Diyor Azizovich²

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, Iqtisodiyot va menejment kafedrasida assistenti.

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, Iqtisodiyot fakulteti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18054298>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Respublikamiz xorijiy davlatlarda mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishda kichik biznesning tutgan o‘rni. Kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash orqali kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha olib boriladigan islohatlarni tatqiq etilgan. Shuningdek bu borada to‘plangan chetel va mahalliy tajribalarni umumlashtirilgan holda kelajakda mazkur sektorni yanada rivojlantirish uchun taklif va tavsiyalar shuningdek aholi o‘rtasida kambag‘allikni qisqartirish aholini ish bilan taminlash kabilar ko‘rsatilgan. Mazkur maqolada kichik biznesni rivojlantirish orqali kambag‘allikni qisqartirish yo‘li bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: xususiy kichik tadbirkorlar, biznes, kichik biznes, tadbirkorlik subyektlari, kichik biznesni qo‘llab quvvatlash, ishsizlik, kambag‘allikni qisqartirish hamda xorijiy davlatlarning tajribalari ko‘zda tutilgan.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль малого бизнеса в развитии региональной экономики нашей Республики в зарубежных странах. Одобрены реформы по сокращению бедности за счет поддержки малого бизнеса. Также, обобщая собранный зарубежный и местный опыт, показаны предложения и рекомендации по дальнейшему развитию данной отрасли в будущем, а также снижению уровня бедности среди населения и обеспечению занятости населения. В данной статье описан путь сокращения бедности через развитие малого бизнеса.

Ключевые слова: частные малые предприниматели, бизнес, малый бизнес, субъекты предпринимательства, поддержка малого бизнеса, безработица, снижение уровня бедности, опыт зарубежных стран.

Abstract. This article examines the role of small businesses in the development of the regional economy of our Republic in foreign countries. Reforms to reduce poverty by supporting small businesses were approved. Also, summarizing the collected foreign and local experience, proposals and recommendations are shown for the further development of this industry in the future, as well as reducing poverty among the population and ensuring employment for the population. This article describes the way to reduce poverty through small business development.

Key words: private small entrepreneurs, business, small business, business entities, small business support, unemployment, poverty reduction, experience of foreign countries.

Bugungi kunda jahonda kambag‘allikni qisqartirish masalasi dolzarb masalalardan biri bo‘lib kelmoqda bu borada Respublikamizda ham kichik biznesni rivojlantirish orqali kambag‘allikni qisqartirib aholi daromadi va ishsizlik darajasini kamaytirish bo‘yicha bugungi kunda bir qator islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda. Chunki ushbu muammoning hal etilishi

mamlakatimiz iqtisodiyoti va xalqimiz farovon hayotini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Kambag'allikning yuqori darajasi ham jamiyatdagi ijtimoiy ziddiyatlarning kuchayishiga sababdir. Bu eng avvalo, hukumatga ishonchning kamligi va kam daromadli guruhlarining mavjud muammolarini hal qilishga qodir emasligi bilan bog'liq. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining „YANGI O'ZBEKISTON TARRAQQIYOT STRATEGIYASI” kitobida ko'rishimiz mumkin.

Har bir oila – tadbirkor g'oyasini izchillik bilan hayotga tatbiq etishni jamiyatda faol tadbirkorlik madaniyatini shakllantirish, maktabdan boshlab oliy ta'lim muassasalarida ham tadbirkorlik to'g'risida darslar o'tish va to'garaklar tashkil etish shu jumladan, „**Tadbirkorlik akademiyasi**” ni sohaga qiziqayotgan yoshlar uchun esa konsalting markazlarini tashkillashtirishni va hududlarda tadbirkorlikning rivojlanishiga xizmat qiluvchi infratuzilmalarni har tomonlama rivojlantirish, istiqboldagi rivojlanish strategiyalarini belgilash, shu maqsadda optimal boshqaruv qarorlarini qabul qilishni nazarda tutganligini ko'rishimiz mumkin.

Kambag'allikdan chiqib ketish uchun eng muhim omil – bu insonning intilishi, o'z kuchiga tayangan holda, aniq maqsad sari harakati bo'lishi kerak va shu maqsadda mahallalarda aholini kasb-hunarga o'qitish bo'yicha markazlar tashkil etiladi. Bunda kasb-hunarga o'qitiladigan har bir shaxs uchun o'quv markazlariga ham o'z biznesini boshlamoqchi bo'lgan fuqorolarga ham subsidiyalar berilishini aytib o'tganligini yoqqol misol qila olishimiz mumkin. Shuningdek, har bir tumanning imkoniyatidan va rivojlanish yo'nalishidan kelib chiqib, dexqonchilik bilan shug'ullanadigan oilalarga 10 sotixdan 1 gektargacha yer maydonlari ajratiladi va aholini yuqori mehnat daromadlari bilan ta'minlash, ularning ijodiy va kasbiy o'sishi uchun keng imkoniyatlar yaratish lozim. Kambag'allikni qisqartirish borasida hududlardagi haqiqiy holatga baho berish, amalga oshirilayotgan ishlar ijrosini nazorat qilish oliy Majlis palatalari va mahalliy kengashlarining diqqat markazida bo'lishi maqsadga muvofiqdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-sentabrdagi “Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-306 son qarori O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan ochiq muloqoti doirasida, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha “uzluksiz xizmatlar zanjiri”ni yaratish maqsadida 2023-yil 1-oktabrdan boshlab “Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash” kompleks dasturining tashkiliy-institutsional tuzilmasi ishlab chiqildi va u quyidagicha hisoblanadi:

1-chizma “Kichik biznesni uzluksiz qo‘llab-quvvatlash” kompleks dasturining tashkiliy-institutsional tuzilmasi

“Kichik biznesni uzluksiz qo‘llab-quvvatlash” kompleks dasturida ishtirok etuvchi kichik tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy va konsultativ qo‘llab-quvvatlash choralari ishlab chiqilgan.

Moliyaviy qo‘llab-quvvatlash yo‘nalishida:

- tadbirkorlik faoliyatini yo‘lga qo‘yish yoki kengaytirish uchun 2 yilgacha imtiyozli davr bilan 7 yilgacha muddatga hamda aylanma mablag‘lar uchun revolver tarzda 3 yilgacha muddatga yillik Markaziy bank asosiy stavkasidan 4 foizlik punkt yuqori stavkada 1,5 milliard so‘mgacha kreditlar ajratish va (yoki) asosiy vositalarni sotib olish uchun lizing berish. Bunda, 100 million so‘mgacha kreditlarni garovsiz, 150 million so‘mgacha kreditlarni garov talabi 50 foizgacha pasaytirilgan holda ajratish imkoniyati nazarda tutiladi;

- qiymati 1,5 milliard so‘mgacha bo‘lgan asosiy vositalarni 7 yilgacha bo‘lib-bo‘lib to‘lash sharti bilan qarzga berish;

- 24 oydan ortiq faoliyat yuritayotgan va oxirgi 12 oyda aylanma mablag‘lari miqdori 1 milliard so‘mdan 10 milliard so‘mgacha bo‘lgan hamda kamida 10 nafar kishini doimiy ish bilan ta‘minlagan kichik tadbirkorlik subyektlarining yangi loyihalariga va mavjud ishlab chiqarishni kengaytirishga oid loyihalariga bo‘sh turgan davlat mulki obyektlari va yer maydonlari, asbob-uskunalar, bino-inshootlar va boshqa ko‘rinishdagi moddiy aktivlar bilan 20 foizgacha, biroq 1 milliard so‘mdan ortiq bo‘lmagan qiymatda ulushdor bo‘lib kirish;

- innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish, yuqori texnologik startap loyihalariga davlat ilmiy dasturlari doirasida 2 milliard so‘mgacha grant mablag‘larini ajratish;

Konsultativ qo‘llab-quvvatlash yo‘nalishida:

- litsenziya, ruxsatnoma va sertifikatlar olish masalalari, bojxona va soliq ma‘muriyatchiligi, eksport va import operatsiyalari, shartnomalarni rasmiylashtirish;

- davlat xaridlarida ishtirok etish, shuningdek, yer uchastkalari va bino-inshootlarni sotib olish yoki ijaraga olish va loyihalashtirish;

- tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha amaldagi imtiyoz va preferensiyalar, mavjud boshqa yengilliklar va imkoniyatlar bo‘yicha ma‘lumot va maslahatlar berish.

“Kichik biznesni uzluksiz qo‘llab-quvvatlash” kompleks dasturida ishtirok etuvchi kichik tadbirkorlik subyektlarini shaffoflik tamoyillari asosida

tanlab olish tartib-taomillari

Ariza berish va skoring tizimi	Hokim yordamchilari	Loyihalarni baholash va tanlash guruhleri	Markazlar	Tijorat banklari, Jamg‘arma va Markazlar	Markazlar va tijorat banklari
Tashabbuskor tomonidan ariza beriladi, tijorat banklar ko‘magida skoring baholash o‘tkaziladi	Tijorat banklar ko‘magida skoring baholashdan o‘tgan tashabbuskorlar bilan bevosita joyida uchrashib, tasdiqlangan savolnoma asosida belgilangan mezonlarga muvofiqligi o‘rganiladi va tashabbuskorlarning dastlabki ro‘yxati shakllantiriladi	Dastlabki ro‘yxatga kiritilgan tashabbuskorlarning tadbirkorlik ko‘nikmasi va biznes-rejalarining yashovchanligini baholash asosida istiqbolli loyihalar tanlab olinadi va ular faoliyati davri, pul aylanmasi va ishchilar soniga qarab toifalarga ajratiladi	O‘qitish tashkil etiladi va imtihondan muvaffaqiyatli o‘tganlarga sertifikat beriladi	Tanlab olingan loyihalar quyidagicha moliyaviy va konsultativ qo‘llab-quvvatlanadi a) kreditlar ajratish; b) lizing xizmatlari ko‘rsatish; v) bo‘lib-bo‘lib to‘lash imkoniyatini taqdim etish; g) ulushdor bo‘lib ishtirok etish; d) grant mablag‘lari taqdim etish; e) konsultatsiya xizmatlar	Tegishli biznes rejaları amalga oshirilishining monitoringi yuritiladi hamda maqsadli ko‘rsatkichlarga erishilgandan so‘ng kiritilgan ulushni belgilangan tartibda sotish choralari ko‘riladi

“Kichik biznesni uzluksiz qo‘llab-quvvatlash” kompleks dasturi ishtirokchilarini moliyaviy va konsultativ qo‘llab-quvvatlash instrumentlari va ulardan foydalanish shartlari.

I.Moliyaviy qo‘llab-quvvatlash instrumentlari.

-1. Kreditlar ajratish.

- 2. 1,5 milliard so‘mgacha lizing xizmatlari ko‘rsatish.
- 3. 1,5 milliard so‘mgacha foizsiz bo‘lib-bo‘lib to‘lash sharti bilan qarzga asosiy vosita olib berish.
- 4. Loyihalarda 1 milliard so‘mgacha miqdorda ulushdor bo‘lib ishtirok etish.
- 5. 2 milliard so‘mgacha grant mablag‘lari taqdim etish.

Kreditlar ajratish:

- a) 100 million so‘mgacha garovsiz kreditlar
- b) 150 million so‘mgacha garov talabi pasaytirilgan revolver kreditlar
- c) 500 million so‘mgacha kreditlar
- d) 1 milliard so‘mgacha kreditlar
- e) 1,5 milliard so‘mgacha kreditlar

II. Konsultatsiya xizmatlarini ko‘rsatish

- Quyidagi masalalar bo‘yicha ma‘lumot va maslahatlar berish:
- litsenziya, ruxsatnoma va sertifikatlar olish, bojxona va soliq ma‘muriyatchiligi, eksport va import operatsiyalari, shartnomalarni rasmiylashtirish;
- davlat xaridlarida ishtirok etish, shuningdek, yer uchastkalari va bino-inshootlarni sotib olish yoki ijaraga olish va loyihalashtirish;
- tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha amaldagi imtiyoz va preferensiyalar, mavjud boshqa yengilliklar va imkoniyatlar;

Taklif va xulosalar: Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib shu takliflarni berishimiz mumkin. Kambag‘allikni kamaytirishda aholining kasb-hunar egallashi va kasbiy tayorgarlikni oshirishda keng imkoniyatlar berish, Kambag‘al oilalar bilan ishlashning zamonaviy va samarali usullarini joriy etish, Aholi o‘rtasida kichik biznes loyihalarini takomillashtirish, Ko‘proq yangi ish o‘rinlarini yaratish, Kambag‘al oila farzandlarini sifatli bilim olishiga yordam berish, Chekka-chekka qishloqlarda korxonalar tashkil etish, Aholi bandligini taminlash va shunga o‘qshash bir qator loyihalarni ishlab chiqish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2023-yil Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot strategiyasi.
2. Alikulov, A. M., & Toshpulatov, J. (2023). Agroklastarlarda moliyaviy natijalar hisobini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish masalalari.
3. Аликулов, А. И. (1993). Совершенствование учета затрат на производство, переработку и исчисление себестоимости продукции хлопка-сырца в хлопковом комплексе (на примере хлопководческих хозяйств и хлопкоочистительных заводов Самаркандской области).
4. Alikulov, A. I. (2010). Modern trends in development of cotton production and processing chain in Uzbekistan. Perspectives of Innovations, Economics and Business, PIEB, 6(3), 75-76.
5. Ismatovich, A. A. (2023). THEORETICAL BASIS OF ORGANIZING THE ACCOUNT OF COMMODITY MATERIAL ASSETS IN AGROCLUSTERS ON THE BASIS OF INTERNATIONAL STANDARDS. MASTERS, 1(1), 132-137.
6. Baxodirovich, T. J., & Ismatovich, A. A. (2023). IMPROVING THE ACCOUNT OF FINANCIAL RESULTS ACCORDING TO INTERNATIONAL STANDARDS. MASTERS, 1(1), 138-143.

7. Alikulov, A., & Abduraxmonov, F. (2023). QISHLOQ XO 'JALIK KORXONALARIDA YAKUNIY MOLIYAVIY NATIJALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 174-181.
8. Alikulov, A. (2023). Organizational and methodological bases of accounting the costs of establishing vineyards.
9. Alikulov, A., & Razzoqo, A. (2023). PAXTA TOZALASH KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINI TAHLIL QILISH. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 74-83.
10. ESHMURADOV, U. T., & ALIKULOV, A. I. (2014). IMPROVEMENT ACCOUNTING OF SALES AGRICULTURAL PRODUCTS ON FARM ENTERPRISES. SEA: Practical Application of Science, 2(3).
11. Jo'raeva, D. O., & Abdushukurov, X. B. (2023). UZUMCHILIK PLANTATSIYALARINI BARPO ETISH XARAJATLARI HISOBINI TASHKILIY-USLUBIY ASOSLARI. The Journal of Economics, Finance and Innovation, 690-699.
12. Mardiyevna, S. G., & Abdusamatovich, J. J. (2022). SANOAT 4.0 KONSEPSIYASI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI RISKLAR. Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany), 712-721.
13. Пардаева, О. М., & Жавманов, Ж. А. (2023). СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ ПУТЕМ ВОВЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА САМОЗАНЯТОСТЬ. PEDAGOG, 6(4), 568-574.
14. Жавманов, Ж. А. (2023). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ БЕДНОСТИ. JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY BULLETIN, 6(5), 306-318.
15. Жавманов, Ж. А., Уралов, Б. М., & Очилова, М. Т. (2024). ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(26), 240-250.
16. Makhmudovich, U. B., Abdusamatovich, J. J., Tashtemirovna, O. M., & Ugli, F. U. K. (2024). TAXATION OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURS AS A FORM OF STATE REGULATION OF SELF-EMPLOYMENT. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(26), 232-239.
17. Abdusamatovich, J. J., Makhmudovich, U. B., Tashtemirovna, O. M., & O'g'li, F. U. X. (2024). O'ZBEKISTONDA INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING GLOBAL TENDENSIYALARI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(26), 222-231.
18. Жавманов, Ж. А., Уралов, Б. М., Очилова, М. Т., & Файзуллаев, У. Х. У. (2024). НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАК ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ САМОЗАНЯТОСТИ. SO'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 7(1), 369-378.
19. Очилова, М. Т., Уралов, Б. М., Жавманов, Ж. А., & Файзуллаев, У. Х. У. (2024). РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РАЗМЕЩЕНИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ. SO'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 7(1), 379-386.
20. Уралов, Б. М., Очилова, М. Т., Жавманов, Ж. А., & Файзуллаев, У. Х. У. (2024). СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ. SO'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 7(1), 387-395.

21. Holmirzayev, S. R., Maxmudovich, U. B., & Abdusamatovich, J. J. (2024). OLIY TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING USTUVOR YO 'NALISHLARI. JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH, 7(2), 158-165.
22. Faxriddin O'g'li, N. D., Maxmudovich, U. B., & Abdusamatovich, J. J. (2024). OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH USULLARINING NAZARIY ASOSLARI. WORLD OF SCIENCE, 7(2), 126-134.